

تبصرة التصاميم المعلوماتية Infographics لبعض المصطلحات العروضية (تطبيق عملي)

Infographics Design for the Illustration of a Number of Poetic Terms: A Practical Application

Dr. Bassam Dafallah Edhair
Assistant Professor/al-Quds Open University/Palestine
bedhair@qou.edu

د. بسام ضيف الله مزيد اذهير
أستاذ مساعد / جامعة القدس المفتوحة / فلسطين

Received: 5/ 8/ 2018, Accepted: 23/ 2/ 2019

DOI:

http: <https://journals.qou.edu/index.php/jropenres>

تاريخ الاستلام: 2018 / 8 / 5، تاريخ القبول: 2019 / 2 / 23م.

E- ISSN: 2520 - 5692

P- ISSN: 2074 - 5656

symbols for their design, and used the hammer, the tilted and round nails for their representation. Each icon can serve as a visual, linguistic, and semantic illustration of each of the before mentioned terms, in addition to demonstrating their aesthetic significance and deriving their symbolism through visual reading.

The most important results of the study were:

- Info-graphics help visualize prosody terms and contribute to the delivery of their aesthetic and artistic significance.

- Visual reading helps comprehend prosody and facilitates its teaching, due to its important role in deriving the concepts embedded in the info-graphics. The researcher relied on info-graphics to highlight the visual and symbolic significance of the terms.

The study recommends the following:

- The need for creating a visual dictionary that includes the literary terminology.

- The need for creating info-graphics designs for literary and scientific terms to create a visual definition for them, in addition to their linguistic and semantic definition. 3. The need for carrying out studies on the role of visual reading in understanding the literary and scientific terms.

Keywords: Design, Infographics, Poetic Terms, Prosody.

مقدمة:

تعمل التصاميم المعلوماتية على تبصرة المصطلحات العلمية والأدبية، وتساعد في تقريب مفاهيمها، كما تسهم في إيصال الكثير من المشاعر الجمالية والأحاسيس الفنية بلغة خاصة، وهي لغة التخاطب المرئي، بما تشتمل عليه من تناغم بين الخطوط، والألوان، والصور، والأشكال الرمزية، وغيرها من العناصر.

والتصاميم المعلوماتية (الإنفوجرافك) Infographics: "هو فن تحويل البيانات والمعلومات والمفاهيم المعقدة إلى صور ورسوم يمكن فهمها واستيعابها بوضوح وتشويق، وهو أسلوب يتميز بعرض المعلومات المعقدة والصعبة بطريقة سلسلة وسهلة وواضحة للقارئ" (صبرة: 2016)

والتبصرة بالتصاميم المعلوماتية هو الإفهام والتوضيح بالبصيرة لمكوناتها، « وبصره الأمر تبصيراً وتبصرة: فهمه إياه، قال الأخفش: في قوله تعالى: « قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ » (سورة طه: الآية 96): أي علمت ما لم يعلموا به من البصيرة». (ابن منظور: 2001، ج 2)

وتعتمد التصاميم المعلوماتية على مبدأ الاتصال المرئي، من خلال الرسائل المرئية بين المصمم والقارئ؛ ولكي تحقق الرسائل المرئية - التصاميم المعلوماتية - الغاية المنشودة منها لا بد من قراءتها بالإبصار قراءة سليمة.

وقراءة الإبصار تعني: إدراك الرموز المرئية بالبصيرة لفهمها وتوضيحها، والوصول إلى مدلولها. وتمكين القارئ من الوقوف على مراد الرسائل المرئية ببسر وسهولة.

المخلص

معرض هذه الدراسة تصميم تصاميم معلوماتية-Infograph-ics؛ للتوضيح والتبصرة لبعض مفاهيم المصطلحات العروضية وهي: المقاطع الصوتية، والبيت الشعري، وأنواع التفاعيل، والزحافات والعلل، وذلك في محاور أربعة، وتجسيدها بأشكال تعبيرية معبرة، معتمداً على دلالة هذه المصطلحات كما وردت في المراجع العربية، باستخدام المنهج الوصفي التطبيقي، وقد صمم الباحث ستة عشر تصميماً، اشتمل كل منها على عدد من الأيقونات المصممة تصميماً هندسياً، جمع كل منها بين النصوص المكتوبة، والصور المعبرة، والألوان المناسبة، والأشكال الرمزية، ممثلة بالمطرقة والمسامير المائلة والدائرية، تصلح كل أيقونة منها لأن تكون تعريفاً مرئياً لكل مصطلح من المصطلحات العروضية، إضافة إلى التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. ومن ثم تبصرة الدلالة الفنية المرئية التي يعمد إليها مصممو التصاميم المعلوماتية، واستنباط الدلالة الرمزية التي تجسدت في هذه التصاميم معتمداً على قراءة الإبصار.

ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها:

- تعمل التصاميم المعلوماتية على توضيح المصطلحات العروضية، وتسهم في إيصال المشاعر الجمالية والأحاسيس الفنية لمفاهيمها بالبصيرة.

- إن قراءة الإبصار تساعد المهتمين بعلم العروض على تيسير تدريسه؛ لما لها من دور مهم في إدراك المفاهيم التي تشتمل عليها التصاميم المعلوماتية، وقد اعتمد الباحث عليها في إبراز الدلالة المرئية والدلالة الرمزية، لما تم تصميمه من مصطلحات عروضية.

لذا يوصى الباحث بما يلي:

- ضرورة العمل على إعداد معجم مرئي يجمع المصطلحات الأدبية.

- ضرورة الاهتمام بتصاميم معلوماتية للمصطلحات الأدبية والعلمية لتكون تعريفاً مرئياً لها، إضافة إلى التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي.

- إجراء دراسات تهتم بتوضيح دور قراءة الإبصار في فهم المصطلحات الأدبية والعلمية، لما لها من دور مهم في تبصرتها.

كلمات مفتاحية: تبصرة - تصاميم معلوماتية - مصطلحات عروضية.

Abstract

This study sought to design information graphics (info-graphics) to illustrate some of the prosody terms such as, vocal passages, stanza, poetic meter, al-Zahafat and al-Olal. The researcher used the descriptive applied approach. To achieve the objectives of the study, the researcher created 16 designs. Each of them included a number of icons, which included suitable texts, images, colors, and

وعلم العروض «علم تعرف به أوزان الشُّعر المختلفة، ويميز به صحيحها من فاسدها. إذ يصف لنا علم العروض أوزان الشُّعر ومكوناتها، وما يجوز فيها وما لا يجوز، ويقدم لنا مقاييس وطرائق منهجية لتقطيع أبيات القصيدة واستخراج الوزن الذي تجري عليه وتحليله» (بكار، وسيف:2008، 11) وهو علم يعرف بكثرة مصطلحاته وتعدد مسمياتها، لذا ركز الباحث في هذه الدراسة على بعض مصطلحات علم العروض، وأفاد من التّقنية الحديثة (الإنفوجرافك) Infographics في توضيح المصطلحات العروضية وتبصرة مفاهيمها.

هدف الدّراسة:

- ررمي هذه الدّراسة إلى الإفادة من التّقنيات الحديثة In-fographics في تصميم تصاميم معلوماتية لبعض المصطلحات العروضية، تصلح لأن تكون تعريفا مرثيا لها.

- العمل على توضيح بعض المصطلحات العروضية المعقدة بتصاميم معلوماتية، وإبراز الدّالة المرثية والرمزية لكل منها.

- العمل على إبراز أهمية قراءة الإبصار للتصاميم المعلوماتية في تيسير تدريس علم العروض.

أهمية الدّراسة:

- تعد هذه الدّراسة محاولة للإفادة من التّقنيات الحديثة In-fographics في تصاميم معلوماتية لبعض المصطلحات العروضية.

- تمهد هذه الدراسة الطريق أمام محاولة إعداد معجم مرثي للمصطلحات الأدبية.

- تتضح أهمية هذه الدراسة في تزويد مؤسسات التعليم العالي بدراسة تساعد في توضيح مقرر تعليمي مهم، يجد بعضهم صعوبة في تعلمه.

- أسباب اختيار الدّراسة:

- عدم توفر دراسة _ في حدود علم الباحث _ تناولت الموضوع.

- لم أر من يوظف التّقنية الحديثة Infographics من المصممين لتبصرة المصطلحات العروضية.

- لم تعد القراءة الصامتة أو الجهرية تُجد نفعا في قراءة التصاميم المعلوماتية، فكان لا بدّ من الاعتماد على قراءة الإبصار.

منهج الدّراسة:

تعتمد الدّراسة على المنهج الوصفي التّطبيقي، في تجسيد المصطلحات العروضية وتشخيصها في تصاميم معلوماتية بدت في أشكال تعبيرية، تقرب مفاهيمها وتوضح معانيها، والمنهج الوصفي لتبصرة التصاميم المعلوماتية وقراءتها بالإبصار، قراءة تبين الدّالة المرثية والدّالة الرمزية لهذه التصاميم. واعتمد الباحث في هذه الدّراسة على عدد من المصادر منها: الكافي في علم العروض والقوافي للتبريزي، والقسطاس في علم العروض للزمخشري، وكتاب العيون الغامزة على خبابا الرامزة للداميني، وكتاب العروض لابن جني، والعقد الفريد لابن عبد ربه، والتي تناولت التّعريف الاصطلاحي للمصطلحات العروضية، إضافة إلى لسان العرب لابن منظور والذي تناول التّعريف اللغوي للمصطلحات

وتأتى هذه الدّراسة في أربعة محاور، اشتمل كل محور منها على تصاميم معلوماتية للمصطلحات العروضية التي تخص كل محور منها، ومن ثم تبصرة هذه التصاميم المعلوماتية معتمدا على قراءة الإبصار، إظهاراً لدلالاتها المرثية والرمزية وهي: الأول: المقاطع الصّوتية، الثاني: البيت الشّعري، الثالث: أنواع التفاعيل، الرابع: الرّحافات والعلل، وأخيرا استخلاص أهم النّتائج والتّوصيات التي توصل إليها الباحث، من دراسة تبصرة التصاميم المعلوماتية لبعض المصطلحات العروضية.

أولا: المقاطع الصّوتية

تعد الأصوات المكون الرئيس للغات كلها «وذهب بعضهم إلى أن اللغات كلها إنما هي من الأصوات المسموعات» (ابن جني:2006، ج1: 46). وانبثق من الأصوات، الصّوامت؛ أي الحروف، والصّوائت؛ أي الحركات: القصيرة والطويلة، ومنها تشكلت المقاطع الصّوتية لمفردات اللغة العربية، ولما كان للأشكال التّعبيرية (الإيموجي) وهي لغة موحدة بين البشر، ولا تحتاج إلى ترجمة، ويفهمها الجميع، حرص الباحث على تصميم تصاميم معلوماتية (إنفوجرافك) للمقاطع الصّوتية الستة، المكونة لمفردات اللغة العربية بتصميم واحد، يجمع بين دلالتها الرّمزية ودلالاتها المرثية الموحية بدلالات محددة على النحو الآتي:

التصميم رقم (1)

مكوناته، وشبهوه بالبيت العربي القديم، «والبيت من الشعر البيت من الأبنية: قراره الطبع، وسمكه الرواية، ودعائمه العلم، وبابه الدرية، وساكنه المعنى، ولا خير في بيت غير مسكون» (ابن رشيق: د. ت)، ج 1/121. وسموا مكوناته بمسميات الأخبية أي البيت العربي القديم، « والبيت من الشعر مشتق من الخباء، وهو يقع على الصغير والكبير، كالرّجّز والطويل، وذلك لأنه يضمّ الكلام كما يضمّ البيت أهله، ولذلك سموا مُقطّعاته أسبابا وأوتادا، على التشبيه لها بأسباب البيوت وأوتادها» (ابن منظور: 2000، ج 2: 186). وأشار الدماميني إلى: « أن بيت الشعر كبيت الشعر، فكما أن السبب في بيت الشعر يضارب، وإنما يعتمد على الوجد لأنه يمسه، وكذلك هو في الشعر: لأن الأسباب أكثر دورا في الأجزاء من الأوتاد: (الدماميني: 1994، 78 – 79)

جمع الباحث المصمم في التصميم رقم (2) مصطلحات مكونات البيت الشعري، وجسدها بأشكال تعبيرية وصور مستمدة من البيئة العربية، فجاء العنوان في إطار صورة البيت العربي القديم ألا وهو الخيمة، إشارة لما ورد في لسان العرب من أن مسميات مكونات البيت الشعري تتشابه مع مسميات البيت العربي القديم وذلك على النحو الآتي:

تجسدت الدلالة المرئية في التصميم رقم (1) في الأشكال التعبيرية (الإيموجي) التي عبر عنها الباحث المصمم للمقاطع الصوتية، فالصوامت التي يرمز لها بالرمز (ص) عبر عنها بشكل تعبيرى لوجه مقطب (👤)؛ ليدلل على الحرف الساكن، والحركات التي يرمز لها بالرمز (ح) عبر عنها بشكل تعبيرى لوجه مبتسم (😊)؛ ليدلل على الحركة القصيرة، وهي إما كسرة أو ضمة أو فتحة، والحركات التي يرمز لها بالرمز (ح ح) عبر عنها بشكل تعبيرى لوجهين متجاورين مبتسمين (😊😊)؛ ليدلل على الحركة الطويلة ممثلة في الألف والواو والياء.

وإدراكا للقيم الجمالية للتصاميم المعلوماتية (إنفوجرافك) للمصطلحات العروضية، تم تصميم أيقونة مستقلة لكل نوع من أنواع المقاطع الصوتية كل على حدة، تميزت بشكل هندسي منظم، وخط واضح، وشكل تعبيرى معبر وألوان مناسبة، تصلح لأن تكون تعريفا مرئيا لكل منها، كما تم تدعيم كل منها بمثال يبين الكتابة الصوتية لهذه الأنواع.

ثانيا: مكونات البيت الشعري

بين العرب قديما حدود البيت الشعري، وتحديثا عن

التصميم رقم (2)

الشطر الثاني من البيت الشعري، وما يشتمل عليه من تفاعيل الحشو في أوله وتفعيلة الضرب في آخره. "واعلم أن جميع أشعار العرب تقسم إلى ثلاثة وستين ضرباً، وأربع وثلاثين عروضاً وخمسة عشر بحراً وخمس دوائر" (ابن جني: 1987، 58).

يتكون البيت الشعري من صدر وعجز، كما هو الحال في البيت العربي القديم، فأظهر المصمم في التصميم رقم (2) مكان الصدر حيث الشطر الأول من البيت الشعري، وما يشتمل عليه من تفاعيل الحشو في أوله، وتفعيلة العروض في آخره، وبين مكان العجز حيث

فالمقطع القصير الذي يرمز له بالرمز (ب) يتألف من المقطع الصوتي (ص ح)، والمقطع الطويل الذي يرمز له بالرمز (ـ) يتألف من المقطعين الصوتيين التاليين: (ص ح ح) و (ص ح ص). أما المقطع الزائد الطويل الذي يرمز له بالرمز (0ـ) يتألف من المقطعين الصوتيين التاليين: (ص ح ح ص) و (ص ح ص ص).

وإدراكاً من المصمم لأهمية التقطيع العروضي وما يتبعه من إشكاليات عمد إلى تبصرة الأسباب والأوتاد المكون الرئيس للتفاعيل بأشكال تعبيرية على النحو الآتي:

الأسباب والأوتاد

السبب: (حرف متحرك بعده حرف ساكن نحو: قد، ولن، وهل، ... هذا عند بعض العروضيين، وعند الأكثر أن السبب سببان: خفيف وثقيل) (التبريزي: 1994، 17 - 18). فالسبب الخفيف: «حرف متحرك بعده ساكن نحو: هل ويل، وقد» (ابن جني: 1987، 56). (/ 0) رمز المصمم للحرف المتحرك بمسما مائل، وللحرف الساكن بمسما دائري بهذا الشكل: (). "والسبب الثقيل: حرفان متحركان، مثل: بك ولك وما أشبههما" (ابن عبد ربه: 2001، ج 5: 401) (/ /) رمز المصمم له بمسماين مائلين متجاورين بهذا الشكل: ().

والوُتد: «وتدان مجموع ومفروق، فالمجموع حرفان متحركان بعدهما ساكن، نحو قضي، دعا» (التبريزي: 1994، 18). (/ 0) رمز المصمم للحرفين المتحركين بمسماين مائلين متجاورين يتبعهما مسما دائري للحرف الساكن بهذا الشكل: (). والوُتد المفروق: «حرفان متحركان بينهما حرف ساكن نحو: كَيْفَ، قَبْلَ، بَعْدَ» (التبريزي: 1994، 18). (/ 0 /) رمز له المصمم بمسماين مائلين يفصل بينهما مسما دائري بهذا الشكل: ().

ولم يغفل المصمم عن التمثيل ببيت من الشعر، فوقع الاختيار على مطلع لامية العرب (الشنفرى: 1996، 58):

أقيموا بني أمي صدر مطيكم فيني إلى قوم سواكم لأميل

ثم عرض لأنواع البيت الشعري:

أنواع البيت الشعري

فأشار إلى البيت التام بصورة باب يتكون من مصراعين متلاصقين، ليدل على وحدة شطري البيت الشعري (). وأشار إلى البيت المجزوء بصورة باب يتكون من مصراعين متباعدين إشارة إلى الجزء المحذوف من صدر البيت وهو العروض، والجزء المحذوف من عجز البيت وهو الضرب ()، وأظهر البيت المشطور بصورة مصراع واحد من مصراعي الباب، ليؤكد على أن البيت المشطور لا يأتي إلا في شطر واحد ()، وبين البيت المنهوك بصورة نصف مصراع من مصراعي الباب: ليدل على أن تفعيلات البيت المنهوك أقل عددا من تفعيلات البيت المشطور، وإن بدا كل منهما في شطر واحد. ().

كما أشار المصمم إلى أنواع المقاطع العروضية التي تتألف من المقاطع الصوتية، فحدد أيقونة مستقلة لكل منها وما يقابلها من المقاطع الصوتية التي تتألف منها:

المقاطع العروضية

مثال: التقطيع العروضي

عمد الباحث المصمم في التصميم رقم (3) إلى تبصرة التفاعيل الثمانية نظراً لأهميتها، فجسد الأسباب والأوتاد المنبثقة عنها بصور مرئية مألوفة، فرمز للسبب الخفيف بصورة حبل منفرد، وللسبب الثقيل بصورة حبلين متجاورين، أما الوند المجموع فرمز له بصورة وتد منفرد، ورمز للوند المفروق بصورة وتدين مفترقين، فالأسباب من مكونات الخيمة، والمقصود بها الحبال التي تشد بها، (والسبب: الحبل) (ابن منظور: 2000، ج 7: 101) والأوتاد: هي المثبتات التي تستخدم لتثبيت الخيام.

كما جمع الباحث المصمم بين نظامين لفن التقطيع العروضي في تقطيع التفاعيل الثمانية، فبدأ التقطيع أولاً: بحسب المقاطع العروضية القصيرة والطويلة، فرمز للمقطع القصير (ب) والمقطع طويل (-)، ثم ثنى فقطع التفاعيل الثمانية بحسب الحركة والسكون، فجسد الحركة بمسار مائل () وجسد السكون بمسار دائري ().

وقد خص كل تفعيلة من التفعيلات الثمانية بأيقونة جمع فيها بين النص الكتابي للتفعيلة، والصورة المعبرة التي جسدت الدلالة المرئية، والألوان المتناسقة، كما جسد الدلالة الرمزية بأشكال رمزية تمثلت في المسامير سواء المائلة أو الدائرية، يمكن عدها تعريفاً مرئياً لكل تفعيلة. الأسباب والأوتاد المكونة للتفاعيل الثمانية

التفعيلة	الأسباب والأوتاد	الصورة
فعلون	وتد مجموع - سبب خفيف	♀
فاعلن	سبب خفيف - وتد مجموع	♀
مفاعيلن	وتد مجموع - سبب خفيف - سبب خفيف	♀
مفاعلتن	وتد مجموع - سبب ثقيل - سبب خفيف	♀
متفاعلن	سبب ثقيل - سبب خفيف - وتد مجموع	♀
مستفعلن	سبب خفيف - سبب خفيف - وتد مجموع	♀

عمد المصمم إلى تقطيع البيت الشعري السابق بحسب المقاطع الصوتية، ثم حدد المقاطع العروضية والتفاعيل المكونة لها، ثم لجأ إلى تبصرة تلك التفاعيل بأشكال تعبيرية، رمز من خلالها لمكونات الأسباب والأوتاد، بالمسامير المائلة والدائرية كما بينا ذلك من قبل.

ثالثاً: أنواع التفاعيل

تعد التفاعيل الثمانية الماثقال التي يوزن بها الشعر العربي، ومنها تتشكل بحوره، وتتكون التفاعيل من اجتماع المقاطع العروضية القصيرة والطويلة والزائد الطول، التي تتكون من المقاطع الصوتية، وقد اصطلح على اجتماع المقاطع العروضية في وحدات أكبر منها التفاعيل، ومن التفاعيل الثمانية تتشكل إيقاعات بحور الشعر العربي. « والأمتلة التي تقطع بها الشعر ثمانية: اثنان خماسيان وهما: فعولن، وفاعلن، وستة سباعية وهن: مفاعيلن، فاعلاتن، مستفعلن، مفاعلتن، متفاعلن، مفعولات، وما جاء بعد هذا فهو زحاف له أو فرع عليه» (التبريزي: 1994، 19)، فلكل تفعيلة منها إيقاعها الخاص بها، يمكن تحديده بتوالي المقاطع العروضية القصيرة والطويلة والزائد الطول للتفعيلة داخل البيت الشعري، إضافة إلى الصور الزحافية الجائزة التي تأتي عليها.

التصميم رقم (3)

التصميم رقم (4)

جسد التصميم رقم (4) مفاهيم مصطلحات الزحافات المفرد بدلالتين: دلالة رمزية ودلالة مرئية، إضافة إلى الدلالة النصية، فقد تم تصميم أيقونة مستقلة لكل مصطلح من المصطلحات الزحافية المفردة يمكن عدّها تعريفاً مرئياً لكل منها، إضافة إلى كل من التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي وذلك على النحو الآتي:

فالإضمار: «أن تسكن الثاني فيصير متفاعلاً ويرد إلى مستفعلن» (الزمخشري: 1989، 41) رمز له المصمم بمطرقة يطرق بها على المسمار الدائري الثاني. وجسد دلالاته المرئية بجمل ضامر، «ضمر بالفتح يضم ضموراً... هو الهزال والضعف وجمل ضامر وناقّة ضامر بغير هاء أيضاً» (ابن منظور: 2000، مادة: ضم). و«الإضمار لغة: مأخوذ من الإضمار الذي هو الإخفاء... وقيل هو مأخوذ من قولك أضمرت البعير، إذا جعلته ضامراً مهزولاً» (الداميني: 1994، 81).

والخبن: «والمخبون: ما سقط ثانيه الساكن» (التبريزي: 1994، 43)، رمز له المصمم بمطرقة ينزع بها المسمار الدائري الثاني، وجسد دلالاته المرئية بثوب تم خبئه، «خبن الثوب وغيره يخبئه خَبْنًا وخبَانًا وخبَانًا: قلصه بالخياطة» (ابن منظور: 2000، ج: 5: 16) ويقال خبن الخياط الثوب، إذا ضم ذيله إليه، فكان الجزء لما حذف ثانيه، شبه بالثوب إذا خبن» (الداميني: 1994، 81).

أما الوقص: عرفه الزمخشري فقال: «والوقص: إسقاط الثاني بعد إسكانه» (الزمخشري: 1989، 42) «واعلم أن من العروضيين من نقل عن الأكثرين أن الوقص دخول الخبن على الإضمار، وأن الأقلين هم القائلون بما قاله الناظم، من أنه حذف الثاني المتحرك، ورجح أبو الحكم الأول بأنه لو كان المتحرك هو المحذوف منه ابتداءً، لجاز في متفاعلاً الخبل، إذ لا مانع حينئذٍ منه، ولا كذلك مذهب الجمهور لقيام المانع، وهو اجتماع ثلاث علل: الخبن

التفاعلية	الأسباب والأوتاد	الصورة
فاعلاتن	سبب خفيف - وتد مجموع - سبب خفيف	♀
مفعولات	سبب خفيف - سبب خفيف - وتد مفروق	♀ ♀

رابعاً: الزحافات والعلل

الزحافات:

عرف العروضيون الزحافات بأنه: «تغيير يحدث في حشو البيت غالباً، وهو خاص بثواني الأسباب، ومن ثم لا يدخل الأوتاد، ودخوله في بيت من القصيدة لا يستلزم دخوله في بقية أبياتها» (عتيق: 1987، 5). فالزحافات يقع في الأسباب، «ولا يدخل الزحافات في شيء من الأوتاد، وإنما يدخل في الأسباب خاصة» (ابن عبد ربه: 2001، ج 5: 401) وأكد ذلك التبريزي فقال: «والزحافات لا يقع إلا في الأسباب» (التبريزي: 1994، 19) وقد استحسّن الخليل بن أحمد قلة الزحافات في الشعر، وقبح كثرتها، «وكان الخليل بن أحمد يستحسن بعض الزحافات في الشعر إذا قل، وإذا كثرت قبح عنه» (ابن سنان الخفاجي: 1982، 193)، أما ابن رشيق ففضل بعضه على التأم، «ومن الزحافات ما هو أخف من التأم وأحسن» (ابن رشيق: د. ت، ج 1/138). ويرى التبريزي أن الزحافات جائز كالأصل، «والزحافات جائز كالأصل، والكسر ممتنع، وربما كان الزحافات في الذوق أطيب من الأصل» (التبريزي: 1994، 19)، ونقل ابن بري عن الأصمعي قوله: «الزحافات في الشعر كالرخصة في الدين، لا يقدم عليها إلا الفقيه؛ لأن الرخصة إنما تكون للضرورة، وإذا سوغت فلا يستكثر منها» (الداميني: 1994، 27)، والزحافات نوعان: مفرد ومركب (مزودج). وقد تم تصميم تصاميم معلوماتية جسدت مفاهيم المصطلحات الزحافية لكل نوع منها، واستبصر المصمم الحدود المرئية لهذه المصطلحات الزحافية من البيئة العربية.

وزيادة في تبصرة مفاهيم المصطلحات الزحافية، لجأ الباحث المصمم إلى استخدام طريقة فنية لتوضيحها، وذلك بالاعتماد على الأشكال التعبيرية المعبرة لكل من المطرقة والمسمار على النحو التالي:

رمز لحذف الحرف الساكن بمطرقة تنزع المسمار الدائري، ورمز لحذف الحرف المتحرك بمطرقة تنزع المسمار المائل، أما تسكين الحرف المتحرك فرمز له بمطرقة يطرق بها على المسمار الدائري، وإذا زيد حرف ساكن رمز له بمطرقة يثبت بها المسمار الدائري، وإذا زيد حرف متحرك رمز له بمطرقة يثبت بها المسمار المائل.

1. الزحافات المفردة: يتمثل في: (الإضمار - الخبن - الطي - الوقص - العصب - القبض - الكف - العقل) وهذه الزحافات الثمانية التي تدخل التفاعيل على النحو السابق تعرف بالزحافات البسيطة أو المفردة وليست كلها على درجة واحدة من الشيع» (عتيق: 1987، 174)

جمع التصميم رقم (6) مفاهيم مصطلحات علل الزيادة، وجسدها بدلالاتين رمزية ومرئية، إضافة إلى الدلالة النصية فالترفيّل: «ما زيد على اعتداله سبب خفيف» (التبريزي: 1994، 145) رمز له المصمم بمطرتين، الأولى يثبت بها المسمار المائل في آخر التفعيلة، والثانية يثبت بها المسمار الدائري في نهاية التفعيلة، وجسد دلالاته المرئية في صورة ثوب تم جر ذيله، «ورفّل يرفل رفلا ورفلانا وأرفل: جر ذيله وتبختر» (ابن منظور: 2000، مادة: ذيل). و«يقال ذيل مرفل: أي مطول، ومنه قولهم فلان يرفل في ثوبه، للذي يجر ذيله زهوا» (الداميني: 1994، 98).

والتذييل: «ما زيد على اعتداله من عند وتده حرف ساكن» (التبريزي: 1994، 144)، رمز له المصمم بمطرقة يثبت بها المسمار الدائري الثامن في آخر التفعيلة المنتهية بوتر مجموع، وجسد دلالاته المرئية في صورة ثوب تم إسباله، والإسبال يكون للذيل، «وذيل الإزار من الرداء، هو ما أسبل منه فأصاب الأرض، وذيل المرأة لكل ثوب تلبسه إذا جرت على الأرض من خلفها» (ابن منظور: 2000، مادة: ذيل). والتذييل: «ويقال الإذالة أيضا، مأخوذة من ذيل الثوب والفرس وغيره، شبه الحرف الزائد به» (الداميني: 1994، 99).

أما التسبيغ: وهو «ما زيد على اعتداله من عند سببه حرف ساكن» (التبريزي: 1994، 145)، «والتسبيغ في السبب كالإذالة في الودت، صار فاعلاتان فرد إلى فاعليّان» (الزمخشري: 1989: 38)، رمز له المصمم بمطرقة يثبت بها المسمار الدائري الثامن في آخر التفعيلة المنتهية بسبب خفيف، وجسد دلالاته المرئية بصورة ثوب تم إسباغها. «وكل شيء طال إلى الأرض فهو سابغ، وقد أسبغ فلان ثوبه أي أوسعه» (ابن منظور: 2000، مادة: سبغ). «ويقال فيه أيضا الإسباغ، لأنه مصدر أسبغه إذا أطاله، يقال ذيل سابغ أي طويل» (الداميني: 1994، 99).

إن زيادة التذييل والترفيّل تقع على الأوتاد، أما زيادة التسبيغ فتقع على الأسباب، والودت أطول من السبب، ويمكن القول: التذييل والتسبيغ زيادة زمن نطق المقطع الطويل الذي يتحول إلى مقطع زائد الطول، دون زيادة رمز للمقطع العروضي الطويل (-)، أما الترفيّل فهو زيادة زمن نطق المقطع الطويل الذي يتحول إلى مقطع زائد، واستثناسا بما تقدم فإن درجات الزيادة الطول مع زيادة أو كتابة مقطع عروضي طويل (-) في التفعيلة تكون ترفيلا وتذيلا وتسبيغا.

ويفهم من هذا أيضا أن الثوب المرفل أطول من الثوب المذال، وأن الثوب المذال أطول من الثوب المسبغ.

خامسه» (التبريزي: 1994، 144) وإلى هذا ذهب الدماميني فقال: «واجتماع الكف والعصب نقص، وذلك لا يكون إلا في مفاعلتين، فتسكن لامه بالعصب، وتحذف نونه بالكف فيصير مفاعلتن»، (الداميني: 1994، 86) «والنقص الكف بعد العصب، حتى يصير مفاعلتن ويرد إلى مفاعلتن» (الزمخشري: 1989، 39) وأوضح ذلك السكاكي» ويجمع ... بين العصب والكف في مفاعلتن، فينقل إلى مفاعلتن، ويسمى نقصا» (السكاكي: 1987، 525)، رمز له بمطرتين، المطرقة الأولى يطرق بها على المسمار الدائري الخامس، والمطرقة الثانية ينزع بها المسمار الدائري السابع. وجسد دلالاته المرئية بناقة مختلة، «والنقص ضعف العقل» (ابن منظور: 2000، مادة: نقص).

العلل:

العلة: «عبارة عن التغيير الذي لا يكون في ثواني الأسباب» (الداميني: 1994، 97)، و«هي كل تغيير يطرأ على تفعيلة العروض والضرب، وإذا ورد هذا التغيير في أول بيت من القصيدة التزم في جميع أبياتها» (عتيق: 1987، 175)، والعلة إما أن تكون بالزيادة أو بالنقص، وقد تجري بعض العلل مجرى الزحاف. وقد تم تصميم تصاميم معلوماتية جسدت مفاهيم مصطلحات العلل العروضية لكل نوع منها، واستبصر المصمم الحدود المرئية لهذه المصطلحات من البيئة العربية. كما تم تصميم أيقونة مستقلة لكل من علل الزيادة وعلل النقص، والعلل التي تجري مجرى الزحاف، يمكن عدها تعريفا مرثيا، إضافة إلى كل من التعريف اللغوي، والتعريف الاصطلاحي لكل منها، وذلك على النحو التالي:

1. علل الزيادة

علل الزيادة

الترفيّل: زيادة سبب خفيف
على ما أخره وتد مجموع.

التذييل: زيادة حرف ساكن
على ما أخره وتد مجموع.

التسبيغ: زيادة حرف ساكن
على ما أخره سبب خفيف.

تصميم الباحث

بين التّصميم رقم (7) مفاهيم مصطلحات علل النقص وجسدها بداليتين: دلالة رمزية ودلالة مرئية، إضافة إلى الدلالة النصّية وذلك على النحو التالي:

الحذف: «هو ما ذهب من آخر الجزء بسبب خفيف» (ابن عبد ربه: 2001، ج5: 403)، رمز له المصمم بمطرتين، المطرقة الأولى ينزع بها المسمار الدائري السّابع، وهما السبب الخفيف في آخر التّفعلية الذي تم حذفه، وجسد دلالاته المرئية في صورة فرس قطع طرف ذنبه، «الحذف: قطف الشيء من الطرف كما يحذف ذنب الدابة» (ابن منظور: 2000، مادة: حذف).

القطع: وهو (ما سقط ساكن وتده وسكن متحركه» (التبريزي: 1994، 144) أي حذف آخر الوند وتسكين ما قبله، رمز له المصمم بمطرتين، المطرقة الأولى يطرق بها على المسمار الدائري السّادس، والمطرقة الثانية ينزع بها المسمار الدائري السّابع، وهو بذلك يشير إلى حذف ساكن الوند المجموع، وتسكين ما قبله من آخر التّفعلية، وجسد دلالاته المرئية في صورة حبل أو شوك أن ينقطع، «والقطع: إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فضلا» (ابن منظور: 2000، مادة: قطع).

والفرق بين القطع والقصر أن القصر يقع في الأسباب، كما حدث لتفعيلة (فاعلاتن) التي تنتهي بسبب (تن) والقطع يقع في الأوتاد، كما حدث لتفعيلة (متفاعلن) التي تنتهي بوند (علن).

البتر: «ما حُذف ثم قُطع، فكان فاعلٌ من فاعلاتن، وفَعٌ من فعولن» (ابن عبد ربه: 2001، ج5: 403). رمز له المصمم بأربع مطارق، المطرقة الأولى يطرق بها على المسمار الدائري الثاني، والمطرقة الثانية ينزع بها المسمار الدائري الثالث، والمطرقة الثالثة ينزع بها المسمار الرابع المائل، والمطرقة الرابعة ينزع بها المسمار الدائري الخامس. وهذا يعني حذف السبب الخفيف من آخر التّفعلية وهو الحذف، ثم حذف ساكن الوند المجموع وتسكين ما قبله وهو القطع، وجسد دلالاته المرئية في صورة كلب بتر ذنبه، و«البتر: قطع الذنب ونحوه إذا استأصله» (ابن منظور: 2000، مادة: بتر).

القصر: «ما سقط ساكن سببه وسكن متحركه» (التبريزي: 1994، 144) رمز له المصمم بمطرتين المطرقة الأولى يطرق بها على المسمار الدائري السّادس، والمطرقة الثانية ينزع بها المسمار الدائري السّابع: أي حذف ساكن السبب الخفيف وتسكين متحركه من آخر التّفعلية. وجسد دلالاته المرئية في صورة مقص يقصر الثوب به، «وقصر الثوب قصارة عن سيويه، وقصره، كلاههم: حوره ودقعه، ومنه سمي القصار، وقصرت الثوب تقصيرا مثله، والقصار والمقصر المحور للثياب» (ابن منظور: 2000، مادة: قصر). وقيل «سمي بذلك لأنه منع عن المد» (الداميني: 1994، 108) فتقصير الثوب منع لمده.

القطف: هو «ما سقط منه زنة سبب خفيف بعد سكون خامسه» (التبريزي: 1994، 144)، ويقع في تفعيلة «مفاعلتن في عروض الوافر التّام وضربه، حذفوا منه التّاء والنون، وأسكنوا اللام فصار مفاعلٌ فخلفه فعولن وهذا هو القطف، وليس في الشعر مقطوف غيره» (ابن رشيق: د.ت)، ج1، 139) وذهب الدماميني إلى «أن

علل النقص

<p>الحذف إسقاط سبب خفيف من آخر التفعيلة</p>		
<p>م ت فا علن - - - - - -</p>	<p>القطع حذف ساكن الوند المجموع وتسكين ما قبله</p>	
<p>البتر الحذف + القطع</p>		
<p>مس تف علن - - - - - -</p>	<p>القصر حذف ساكن السبب الخفيف وإسكان ما قبله</p>	
<p>القطف الحذف + العصب</p>		
<p>م ت فا علن - - - - - -</p>	<p>الحذف الوند المجموع من آخر التفعيلة</p>	
<p>الصلم حذف الوند المفروق من آخر التفعيلة</p>		
<p>مف عو لا تن - - - - - -</p>	<p>الكشف حذف السابع المتحرك من مفعولات</p>	
<p>الوقف إسكان السابع المتحرك من مفعولات</p>		

تصميم الباحث

3. العلل الجارية مجرى الزحاف:

التصميم رقم (8)

يركز التصميم رقم (8) على توضيح مفاهيم مصطلحات العلل الجارية مجرى الزحاف، ويجسدها بداليتين: رمزية ومرئية، إضافة إلى الدلالة النصية وذلك على النحو الآتي:

التشعيت: «ما سقط أحد متحركي وتده، ولا يكون إلا في الخفيف والمجتث» (التبريزي: 1994، 145).

رمز له المصمم بمطرقة ينزع بها المسمار الثالث المائل، وهو يقابل حرف العين في فاعلاتن، وجسد دلالاته المرئية في صورة وتد مشعث رأسه، «والأشعث: الوتد، صفة غالبة غلبة الاسم، وسمي به لشعث رأسه» (ابن منظور: 2000، مادة: شعث).

الحذف: «إسقاط سبب خفيف» (ابن جني: 1987، 98) رمز له المصمم بمطرتين المطرقة الأولى ينزع بها المسمار الرابع المائل، والثانية ينزع بها المسمار الدائري الخامس، إشارة إلى حذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة، وجسد دلالاته المرئية في صورة فرس حذف جزء من ذنبه، «الحذف قطف الشيء من الطرف كما يحذف ذنب الدابة» (ابن منظور: 2000، ج4: 65).

الخرم: «اعلم أن الخرم لا يدخل إلا في كل جزء أوله وتد» (ابن عبد ربه: 2001، ج5: 405)، وغالبا ما يقع في أول البيت «وأكثر ما يقع في البيت الأول، وقد يقع قليلا في أول عجز البيت» (ابن رشيق: د. ت، ج1: 140) ويتم ذلك في ثلاث تفاعيل هي: فعولن، مفاعلتن، مفاعيلن.

وللخرم مسميات عدة «فإذا أدخل الخرم فعولن قيل له أثلّم» (ابن عبد ربه: 2001، ج5: 405) ويكون بحذف حرف الفاء في فعولن، وقد رمز له المصمم بمطرقة ينزع بها المسمار الأول المائل، في إشارة إلى حذف حرف الفاء والتي تمثل الحركة الأولى للوتد المجموع، فأصبحت فعولن، وجسد دلالاته المرئية في صورة سيف

معنى القطف لغة هو المناسب لما ذهب إليه الخليل، وذلك لأن الثمرة إذا قطفت تعلق بها شيء من الشجرة ... لأنه لما حذف منه السبب الخفيف علقت به حركة السبب الآخر» (الداميني: 1994، 107)، رمز له المصمم بثلاث مطارق، المطرقة الأولى يطرق بها على المسمار الدائري الخامس، والمطرقة الثالثة ينزع بها المسمار السادس المائل، والمطرقة الثالثة ينزع بها المسمار الدائري السابع. وكأنه يشير إلى حذف سبب خفيف من آخر التفعيلة وتسكين ما قبله، أي اجتماع كل من الحذف والعصب. وحسد دلالاته المرئية في صورة قطف عنقود من العنب، «والقطف: ما قطف من الثمر، وهو أيضا العنقود ساعة يقطف» (ابن منظور: 2000، ج12: 143).

الحذف: «ما سقط من آخره وتد مجموع» (التبريزي: 1994، 145)، رمز له المصمم بثلاث مطارق، المطرقة الأولى ينزع بها المسمار الخامس المائل، والمطرقة الثانية ينزع بها المسمار السادس المائل، والمطرقة الثالثة ينزع بها المسمار الدائري السابع، وكأنه قصد بذلك حذف الوتد المجموع من آخر التفعيلة. ثم جسد دلالاته المرئية بصورة قطة قصيرة الذنب قليلة الريش، «قيل للقطة حذاء: لقصر ذنبها مع خفتها» (ابن منظور: 2000، مادة: حذذ).

الصلم: «أن تسقط الوتد المفروق فيبقى مفعو ويرد إلى فعلن» (الزمخشري: 1989، 45)، رمز له المصمم بثلاث مطارق، المطرقة الأولى ينزع بها المسمار الخامس المائل، والمطرقة الثانية ينزع بها المسمار الدائري السادس، والمطرقة الثالثة ينزع بها المسمار السابع المائل، وهو بذلك يشير إلى حذف الوتد المفروق من آخر التفعيلة. ثم جسد دلالاته المرئية في صورة ناقه قطعت أذنها، و«الصلم: قطع الأذن والأنف من أصلهما... وأذن صلما لرقعة شحمتها» (ابن منظور: 2000، مادة: صلم).

الكشف: «ما ذهب سابعه المتحرك» (ابن عبد ربه: 2001، ج5: 403)، رمز له المصمم بمطرقة ينزع بها المسمار السابع المائل، إشارة إلى حذف السابع المتحرك من تفعيلة مفعولات. ثم جسد دلالاته المرئية بصورة فرس قد أدبرت ناصيتها، «والكشف في الجبهة: إدار ناصيتها من غير نزع» (ابن منظور: 2000، مادة: كشف).

الوقف: «ما سكن متحرك وتده المفروق» (التبريزي: 1994، 145) «والوقف والكشف يشتركان في أنهما تغيير الحرف الأخير من مفعولات، لكن الوقف تغيير لهذا الآخر بإسكانه، والكشف تغيير له بإسقاطه» (الداميني: 1994، 111)، رمز له المصمم بمطرقة يطرق بها على المسمار الدائري السابع، إشارة إلى تسكين السابع المتحرك من مفعولات، وجسد دلالاته المرئية بصورة ناقه بلا حراك، «ووقفت الدابة: جعلتها تقف وقوله:

وقوف فوق عيس قد أملت براهن الإناخة والوجيف

إنما أراد الوقوف لإبليهم وهم فوقها» (ابن منظور: 2000،

مادة: وقف).

ج5: 405)، «والقصم أن تخرم معصوبا فيصير فاعلتن ويرد إلى مفعولن» (الزمخشري: 1989، 41)، رمز له المصمم بمطرتين المطرقة الأولى ينزع بها المسمار الأول المائل؛ ليدل على حذف حرف الميم من تفعيلة مُفاعَلَتْن، والمطرقة الثانية يطرق بها على المسمار الدائري الخامس في إشارة إلى تسكين الخامس المتحرك حيث العصب، وجسد دلالاته المرئية في صورة ماعز قد انكسر قرننها، «القصماء من المعز التي انكسر قرناتها من طرفيهما إلى المشاشة» (ابن منظور: 2000، مادة: قصم). و «القصم عبارة عن اجتماع العصب والعصب... وسمي بذلك من قولهم: رجل أقصم إذا ذهب إحدى تنيثيه أو رباعيته، فشبه الجزء المشتمل على ذلك بالذي انكسرت سنه» (الدامميني: 1994، 124 - 125).

وإذا دخل الخرم على تفعيلة مُفاعَلَتْن المنقوصة يقال له: أعقص «والعقص أن تخرم منقوصا فيصير فاعلتن ويرد إلى مفعول» (الزمخشري: 1989، 41)، رمز له المصمم بثلاث مطارق؛ المطرقة الأولى ينزع بها المسمار الأول المائل، في إشارة إلى حذف حرف الميم من تفعيلة مفاعلتن، والمطرقة الثانية يطرق بها على المسمار الدائري الخامس؛ ليدل على تسكين الخامس المتحرك حيث العصب، والمطرقة الثالثة ينزع بها المسمار الدائري السابع؛ ليدل على حذف السابع الساكن حيث الكف، وباجتماع العصب والكف كان النقص. وجسد دلالاته المرئية في صورة ماعز قد التف قرناتها، «العقص التواء القرن على الأذن إلى المؤخر وانعطافه» (ابن منظور: 2000، مادة: عقص) «وسمي بذلك العقص الذي هو ميل أحد القرنين وانعطافه» (الدامميني: 1994، 125).

وإذا دخل الخرم على تفعيلة مفاعلتن المعقولة يقال له: أجم «والجم أن تخرم معقولا فيصير فاعلتن ويرد إلى فاعلتن» (الزمخشري: 1989، 41) رمز له المصمم بمطرتين المطرقة الأولى ينزع بها المسمار الأول المائل، في إشارة إلى حذف حرف الميم من تفعيلة مفاعلتن، والمطرقة الثانية ينزع بها المسمار الدائري الخامس، في إشارة إلى حذف الخامس المتحرك حيث العقل، وجسد دلالاته المرئية في صورة كيش بلا قرون، «وكيش أجم: لا قرني له» (ابن منظور: 2000، مادة: جم). «والجم لغة نهاب كلا القرنين، فشبه الجزء لما ذهب أوله وخامسه بالذي ذهب قرنناه» (الدامميني: 1994، 125).

التصاميم المعلوماتية Infographics لتغيرات التفاعيل الثمانية

تعد التفاعيل الثمانية الموازين الجزئية التي تقاس عليها مفردات البيت الشعري، «جعل الخليل الأجزاء التي يوزن بها الشعر ثمانية: منها اثنتان خماسيتان، وهما فاعلون، وفاعلن، وستة سباعية، وهي: مفاعيلن، وفاعلاتن، ومستفعلن، ومفاعلتن، ومتفاعلن، ومفعولات» (ابن رشيق: د. ت، ج1: 135)، وهذه التفاعيل التي أوردها الخليل تمثل الصورة الأصلية التي ترد عليها، فقد ترد هذه التفاعيل على صور أخرى وفق ما يتفق مع أوزان الشعر العربي، يطلق عليها جوازات التفاعيل.

عكف المصمم على تصميم تصاميم معلوماتية (انفوجرافك) Infogravics لتبصرة التغيرات التي تطرأ على التفاعيل الثمانية، وذلك من خلال تصميم واحد لكل تفعيلة منها، اشتمل على عدد من الأيقونات حدد فيها المقاطع العروضية القصيرة والطويلة، كما بين الدلالة الرمزية والمرئية لكل منها، ولم يغفل المصمم عن الإشارة إلى موضع التغيير الذي يطرأ على التفعيلة بإشارة مناسبة، تصلح كل أيقونة لأن تعد تعريفا مرئيا لكل منها، إضافة إلى التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي.

تأكلت أطرافه «وثلم الإناء والسيف ونحوه يثلمه ثلما...: كسر حرفه» (ابن منظور: 2000، مادة: ثلم).

«فإذا دخل الخرم مفاعيلن قيل له أخرم» (ابن عبد ربه: 2001، ج5: 405) رمز له المصمم بمطرقة ينزع بها المسمار الأول المائل، إشارة إلى حذف حرف الميم من مفاعيلن، وهي تمثل الحركة الأولى من حركات الودد المجموع، وجسد دلالاته المرئية في صورة ناقه قد ثقب أذنها «و أخذ الخرم من خرامة الناقه» (ابن رشيق: د. ت، ج1: 143).

«فإذا دخل القبض مع الخرم قيل له أثرم» (ابن عبد ربه: 2001، ج5: 405) ويكون في تفعيلة فعولن، وقد رمز له المصمم بمطرتين المطرقة الأولى ينزع بها المسمار الأول المائل ، ليدل على حذف الفاء من تفعيلة فعولن، وهي تمثل الحركة الأولى من الودد المجموع، والمطرقة الثانية ينزع بها المسمار الدائري الخامس، ليدل على حذف الخامس الساكن وهو القبض، وجسد دلالاته المرئية في صورة كسر أصاب الثنايا، «الثرم بالتحريك انكسار السن من أصلها، وقيل: هو انكسار سن من الأسنان المقدمة مثل الثنايا والرباعيات» (ابن منظور: 2000، مادة: ثرم).

وإذا دخل الخرم على تفعيلة مفاعيلن المقبوضة يقال له: أشتر، «فإذا دخل الخرم في مفاعيلن مع قبضه سمي ذلك شترا، وذلك بأن تحذف الياء بالقبض والميم بالخرم فيصير فاعلن، وهو مأخوذة من شتر العين وهو شق جفنها وانقلابه... فكأن الجزء لما حذف أوله وخامسه واستقبح النطق به، شبه بالجفن الأشتر» (الدامميني: 1994، 122)، رمز له المصمم بمطرتين المطرقة الأولى ينزع بها المسمار الأول المائل؛ ليدل على حذف حرف الميم من مفاعيلن، والتي تمثل المتحرك الأول من الودد المجموع، والمطرقة الثانية ينزع بها المسمار الدائري الخامس ليشير إلى حذف الخامس الساكن حيث القبض، وجسد دلالاته المرئية في صورة جفن عين انقلب، «الشتر: انقلاب في جفن العين الأسفل قلما يكون حلقة» (ابن منظور: 2000، مادة: شتر).

«وإن دخله الخرم مع الكف سمي خربا، وذلك بأن تحذف النون بالكف والميم بالخرم فيبقى فاعيل فينقل مفعول، أخذ من الخراب وهو الاختلال والفساد لما لحق الجزء من ذلك بحذف أوله وآخره» (الدامميني: 1994، 123) رمز له المصمم بمطرتين المطرقة الأولى ينزع بها المسمار الأول المائل، ويمثل حرف الميم في تفعيلة مفاعيلن: أي الحركة الأولى من الودد المجموع، والمطرقة الثانية ينزع بها المسمار الدائري السابع؛ ليدل على حذف الحرف السابع الساكن حيث الكف، وجسد دلالاته المرئية بصورة إبرة مثقوبة، «الأخرب هو الذي فيه شق أو ثقب مستدير» (ابن منظور: 2000، مادة: خرب).

أما تفعيلة مُفاعَلَتْن، «فإذا دخل الخرم مُفاعَلَتْن قيل له أعضب» (ابن عبد ربه: 2001، ج5: 405) «والعضب: أن تخرم سالما، فيصير فاعلتن ويرد إلى مفتعلتن» (الزمخشري: 1989، 40)، وذهب الدماميني إلى أن «العضب بالضاد المعجمة عبارة عن حذف الميم من مفاعلتن إذا وقع أول البيت» (الدامميني: 1994، 124) رمز له المصمم بمطرقة ينزع بها المسمار الأول المائل؛ ليشير إلى حذف حرف الميم من تفعيلة مُفاعَلَتْن، وجسد الدلالة المرئية في صورة سيف قاطع، «والعضب السيف القاطع» (ابن منظور: 2000، مادة: عضب).

وإذا دخل الخرم على تفعيلة مُفاعَلَتْن المعصوبة يقال له: أقصم «العصب مع الخرم قيل له أقصم» (ابن عبد ربه: 2001،

الخامس السّاكن وهو القبض، وجسد دلالته المرئية بصورة قبضة اليد.

ولما أشار إلى الدّالة الرّمزية للصّورة الخامسة (فعلول) رمز لها بمطرتين المطرقة الأولى يطرق بها على المسمار الدّائري الرّابع، والمطرقة الثّانية ينزع بها المسمار الدّائري الخامس؛ ليدل على حذف الخامس السّاكن وتسكين الرّابع المتحرك، أي حذف ساكن السّبب الخفيف وتسكين متحركه من آخر التّفعية وهو القصر، وجسد دلالته المرئية بصورة تقصير الثوب.

ثم عقب بذكر البحور التي ترد فيها الصور الخمسة الجائزة لتفعية فعلول وهي: البحر الطويل، والبحر المتقارب، والبحر الوافر.

2. تفعية فاعلن:

<p>فاعلن</p>	
<p>فاعلان</p>	<p>التذييل فاعلنن</p>
<p>فاعلاتن</p>	<p>الترفيل فاعلننن</p>
<p>فاعلن</p>	<p>التشعيت قالنن</p>
<p>فاعلنن</p>	<p>الخبين فعلنن</p>
<p>فاعلننن</p>	<p>القطع فاعلن</p>
<p>البيسيط - السريع - المتدارك - المديد</p>	
<p>تصميم الباحث</p>	

التصميم رقم (10)

ركز المصمم في التصميم رقم (10) على الصور الخمسة الجائزة في تفعية فاعلن التي تتوافق وأوزان العربية، فبدت الدّالة

1. تفعية فعولن

<p>ف عولن</p>	
<p>ف عولين</p>	<p>البتير فغ</p>
<p>ف عولين</p>	<p>الحذف فغو</p>
<p>ف عولين</p>	<p>الخرم عولن</p>
<p>ف عولين</p>	<p>القبض فغو</p>
<p>ف عولين</p>	<p>القصر فغو</p>
<p>الطويل - المتقارب - الوافر</p>	
<p>تصميم الباحث</p>	

التصميم رقم (9)

بعد أن حدد المصمم في التصميم رقم (9) المقاطع العروضية للصور الخمسة الجائزة لتفعية فعولن، وعرض التّغيير الذي طرأ عليها بإشارة الضرب المميزة باللون الأحمر، بدت الدّالة الرّمزية للصورة الأولى منها (فغ) في شكل أربعة مطارق، المطرقة الأولى يطرق بها على المسمار الدّائري الثّاني، والمطرقة الثّانية ينزع بها المسمار الدّائري الثّالث، والمطرقة الثّالثة ينزع بها المسمار الرّابع المائل، والمطرقة الرّابعة ينزع بها المسمار الدّائري الخامس، إشارة إلى اجتماع الحذف والقطع، وهذا ما يعرف بالبتير، جسّد دلالته المرئية بصورة كلب بتر ذنبه.

وبدت الدّالة الرّمزية للصّورة الثّانية (فغو) في شكل مطرتين المطرقة الأولى ينزع بها المسمار الرّابع المائل، والمطرقة الثّانية ينزع بها المسمار الدّائري الخامس، إشارة إلى حذف (لن) أي حذف السّبب الخفيف من آخر التّفعية، وهو ما سماه العروضيون الحذف، وجسد دلالته المرئية بصورة فرس قطع طرف ذيله.

وجاءت الدّالة الرّمزية للصّورة الثّالثة (عولن) وقد رمز لها بمطرقة ينزع بها المسمار المائل الأول، إشارة إلى حذف حرف الميم من بداية التّفعية، وهو ما يسمى بالخرم. وجسد دلالته المرئية بصورة ناقه قد خرمت أذنها.

وعرض الدّالة الرّمزية للصّورة الرّابعة (فعلول) في شكل مطرقة ينزع بها المسمار الدّائري الخامس؛ للدّالة على حذف

جمع المصمم في التصميم رقم (11) أربع صور جائزة لتفعيل مفاعيلن، فعرض الدلالة الرمزية للصورة الأولى (مفاعي) فرمز لها بمطرتين المطرقة الأولى ينزع بها المسمار السادس المائل، والمطرقة الثانية ينزع بها المسمار الدائري السابع؛ ليدل ذلك على حذف السبب الخفيف من آخر تفعيل مفاعيلن وهو الحذف، ثم جسد دلالاته المرئية بصورة فرس قطع جزء من ذيله.

وجاءت الدلالة الرمزية للصورة الثانية (فاعيلن) وقد رمز لها بمطرقة ينزع بها المسمار الأول المائل؛ إشارة إلى حذف الحركة الأولى للوئد المجموع في بداية تفعيل مفاعيلن وهو الخرم، وجسد دلالاته المرئية بصورة ناقه مخرومة الأذن.

كما عرض الدلالة الرمزية للصورة الثالثة (مفاعلن) فرمز لها بمطرقة ينزع بها المسمار الدائري الخامس. إشارة إلى حذف الخامس الساكن وهو القبض، وجسد دلالاته المرئية بصورة قبضة اليد.

وبدت الدلالة الرمزية للصورة الرابعة (مفاعل) فرمز لها بمطرقة ينزع بها المسمار الدائري السابع، إشارة إلى حذف الساكن وهو الكف، وجسد دلالاته المرئية بصورة ثوب قصر بعد شل. ثم حدد في نهاية التصميم رقم (11) البحر التي ترد فيها الصور الأربعة الجائزة لتفعيل مفاعيلن: وهي بحر الطويل، وبحر الهزج، وبحر المضارع.

4. تفعيل مفاعيلن

تصميم الباحث الوافر

التصميم رقم (12)

أظهر المصمم في التصميم رقم (12) أربع صور جائزة

الرمزية للصورة الأولى (فاعلان) بإضافة مسمار دائري سادس، إشارة إلى إضافة حرف ساكن على ما أخره وتد مجموع وهو التذييل، وجسد دلالاته المرئية بصورة ثوب امتد ذيله على الأرض.

وبدت الدلالة الرمزية للصورة الثانية (فاعلاتن) بإضافة مسمارين متتاليين في نهاية التفعيل، المسمار الأول مائل، والمسمار الثاني دائري؛ ليدل على إضافة سبب خفيف على ما آخر وتد مجموع وهو الترفيل، وجسد دلالاته المرئية بصورة ثوب رفل حتى طال إلى الأرض.

كما عرض الدلالة الرمزية للصورة الثالثة (فالن) في شكل مطرقة ينزع بها المسمار الثالث المائل، إشارة إلى حذف الحرف الثالث المتحرك - عين تفعيل فاعلن - هو التشعيت، وجسد دلالاته المرئية بصورة وتد مشعث الرأس.

وأشار المصمم للدلالة الرمزية للصورة الرابعة (فعلن) فرمز لها بمطرقة ينزع بها المسمار الدائري الثاني؛ ليدل على حذف الحرف الثاني الساكن وهو الخبن، وجسد دلالاته المرئية بصورة ثوب يتم خبته.

ووقف عند الدلالة الرمزية للصورة الخامسة (فاعل) فرمز لها بمطرتين المطرقة الأولى يطرق بها على المسمار الدائري الرابع، والمطرقة الثانية ينزع بها المسمار الدائري الخامس؛ ليبين حقيقة حذف ساكن الوئد المجموع وتسكين ما قبله وهو القطع، ثم جسد دلالاته المرئية بصورة جبل كاد أن يقطع.

ثم أورد في نهاية التصميم رقم (10) البحر التي ترد فيها الصور الجائزة لتفعيل فاعلن وهي: البحر البسيط، والبحر السريع، والبحر المتدارك، والبحر المديد.

3. تفعيل مفاعيلن

تصميم الباحث المضارع - الهزج - الطويل

التصميم رقم (11)

عرض المصمم في التصميم رقم (13) سبع صور جائزة لتفعيل فاعلاتن، فعرض الدلالة الرمزية للصورة الأولى (فاعل) فرمز لها بأربع مطارق المطرقة الأولى يطرق بها على المسمار الدائري الرابع، والمطرقة الثانية ينزع بها المسمار الدائري الخامس، والمطرقة الثالثة ينزع بها المسمار السادس المائل، والمطرقة الرابعة ينزع بها المسمار الدائري السابع؛ ليشير إلى حذف (تن) أي السبب الخفيف من آخر التفعيل وهو الحذف، وحذف ساكن الودت المجموع وتسكين ما قبله وهو القطع، وباجتماع الحذف والقطع يكون البتر، وجسد دلالتة المرئية بصورة كلب بتر ذنبه.

وبدت الدلالة الرمزية للصورة الثانية (فاعلاتن ن) فرمز لها بمطرقة يثبت بها المسمار الدائري الثامن، في إشارة لزيادة حرف ساكن على ما آخره سبب خفيف أي التسبيغ، وجسد دلالتة المرئية بصورة ثوب أسدل حتى طال الأرض.

وأظهر الدلالة الرمزية للصورة الثالثة (فالانتن) فرمز لها بمطرقة ينزع بها المسمار الثالث المائل؛ ليدل على حذف المتحرك الأول من الودت المجموع وهو التشعيت، وجسد دلالتة المرئية بصورة رأس وتد مشعث.

وعرض الدلالة الرمزية للصورة الرابعة (فاعلا) فرمز لها بمطرتين المطرقة الأولى ينزع بها المسمار السادس المائل، والمطرقة الثانية ينزع بها المسمار الدائري السابع؛ إشارة إلى حذف السبب الخفيف من آخر التفعيل وهو الحذف، وجسد الدلالة المرئية بصورة فرس قطع طرف ذنبه.

وأوضح الدلالة الرمزية للصورة الخامسة (فعلانتن) فرمز لها بمطرقة ينزع بها المسمار الدائري الثاني؛ ليشير إلى حذف الحرف الثاني الساكن وهو الخبن، وجسد دلالتة المرئية بصورة ثوب خبن ذيله.

وجاءت الدلالة الرمزية للصورة السادسة (فعلات) فرمز لها بمطرتين المطرقة الأول ينزع بها المسمار الدائري الثاني، والمطرقة الثانية ينزع بها المسمار الدائري السابع؛ ليشير إلى حذف الحرف الثاني الساكن وهو الخبن، ثم حذف الحرف السابع الساكن وهو الكف، وباجتماع الخبن والكف يكون الشكل، وجسد دلالتة المرئية بصورة جمل اختلط سواد شكله بحمرة.

وأشار إلى الدلالة الرمزية للصورة السابعة (فاعلات) فرمز لها بمطرقة ينزع بها المسمار الدائري السابع؛ ليشير إلى حذف الحرف السابع الساكن حيث الكف، وجسد دلالتة المرئية بصورة ثوب قصر بعد شله.

وفي نهاية التصميم رقم (13) عرض المصمم للبحور التي ترد فيها الصور السبعة الجائزة لتفعيل فاعلاتن وهي: بحر الرمل، وبحر الخفيف، وبحر المديد، وبحر المضارع، وبحر المجتث.

لتفعيل فاعلاتن، فعرض للدلالة الرمزية للصورة الأولى (مفاعلتن) فرمز لها بمطرقة يطرق بها على المسمار الدائري الخامس، إشارة إلى تسكين الخامس المتحرك حيث العصب، وجسد دلالتة المرئية بصورة بُرد عصب غزله.

وجاءت الدلالة الرمزية للصورة الثانية (مفاعتن) فرمز لها بمطرقة ينزع بها المسمار الخامس المائل؛ ليدل على حذف الخامس المتحرك وهو العقل، وجسد دلالتة المرئية بصورة بعير عقل قدميه.

وبدت الدلالة الرمزية للصورة الثالثة (مفاعل) فرمز لها بثلاث مطارق، المطرقة الأولى يطرق بها على المسمار الدائري الخامس، والمطرقة الثانية ينزع بها المسمار السادس المائل، والمطرقة الثالثة وينزع بها المسمار الدائري السابع؛ ليدل على حذف السبب الخفيف (تن) وتسكن ما قبله أي الخامس المتحرك وهو القطف، وجسد دلالتة المرئية بصورة قطف الثمار.

وأظهر الدلالة الرمزية للصورة الرابعة (مفاعلت) فرمز لها بمطرتين، المطرقة الأولى يطرق بها على المسمار الدائري الخامس، والمطرقة الثانية ينزع بها المسمار الدائري السابع؛ ليدل على تسكين الحرف الخامس المتحرك وهو العصب، وحذف الحرف السابع الساكن وهو الكف، وباجتماع العصب والكف يكون النقص، وجسد دلالتة المرئية بصورة ناقه مفرّعة.

وأشار في نهاية التصميم رقم (12) إلى البحور التي ترد فيها الصور الأربعة الجائزة لتفعيل فاعلاتن وهو بحر الوافر.

5. تفعيل فاعلاتن

فاعلاتن - - ب - -		فاعلاتن - - ب - -		فاعلاتن - - ب - -	
الخبن فعلانتن	البتر فاعل	الشكل فعلات	التسبيغ فعلانتن	التشعيت فالانتن	الحذف فاعل
الشكل فعلات	الكف فاعلات	الخفيف الرمل - المضارع - المجدث	الكف فاعلات	الكف فاعلات	الكف فاعلات

تصميم الباحث

التصميم رقم (13)

قطاة حذاء قصيرة الذنب قليلة الريش سريعة الطيران. « والحذ لغة الخفة، ومنه قولهم قطاة حذاء، ولما حذف الوند من آخر الجزء فسمي أخذ وهو في اللغة القصر» (الداميني: 1994، 110).

وأشار إلى الدلالة الرمزية للصورة الخامسة (مُتَفَعِّلُنْ) فرمز لها بمطرتين المطرقة الأولى يطرق بها على المسمار الدائري الثاني، والمطرقة الثانية ينزع بها المسمار الدائري الرابع؛ ليشير إلى تسكين الحرف الثاني المتحرك، وحذف الحرف الرابع الساكن وهو الخزل، وجسد دلالته المرئية بصورة ناقه هوجاء.

وجاءت الدلالة الرمزية للصورة السادسة (متفاعلاً) فرمز لها بمطرتين المطرقة الأولى يطرق بها على المسمار الدائري السادس، والمطرقة الثانية ينزع بها المسمار الدائري السابع؛ ليشير إلى حذف ساكن الوند المجموع وتسكين ما قبله وهو القطع، وجسد دلالته المرئية بصورة حبل يوشك أن يقطع.

وبين الدلالة الرمزية للصورة السابعة (مُفَاعِلُنْ) فرمز لها بمطرقة ينزع بها المسمار الدائري الثاني؛ ليشير إلى حذف الحرف الثاني الساكن وهو الوقص، وجسد دلالته المرئية بصورة ناقه قصر عنقها.

ويختم التصميم رقم (14) بذكر البحر الذي ترد فيه الصور السبعة الجائزة لتفعيله متفاعلاً وهو بحر الكامل.

7. تفعيله مستفعلن:

التصميم رقم (15)

جمع المصمم في التصميم رقم (15) ثمان صور جائزة لتفعيله مستفعلن، فعرض الدلالة الرمزية للصورة الأولى (مستفعلن) فرمز لها بمطرقة يثبت بها المسمار الدائري الثامن؛ ليشير إلى إضافة

6. تفعيله متفاعلاً

التصميم رقم (14)

أوضح المصمم في التصميم رقم (14) سبع صور جائزة ترد عليها تفعيله متفاعلاً، فعرض الدلالة الرمزية للصورة الأولى (متفاعلاً) فرمز لها بمطرقة يطرق بها على المسمار الدائري الثاني؛ ليشير إلى تسكين الحرف الثاني الساكن وهو الإضمار، وجسد دلالته المرئية في صورة ناقه ضامرة.

وبين الدلالة الرمزية للصورة الثانية (متفاعلاً) فرمز لها بمطرقة يثبت بها المسمار الدائري الثامن؛ ليشير إلى إضافة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع وهو التذييل، وجسد دلالته المرئية بصورة ثوب طال حتى امتد ذيله على الأرض.

وأظهر الدلالة الرمزية للصورة الثالثة (متفاعلاً) فرمز لها بمطرتين المطرقة الأولى يثبت بها المسمار الثامن المائل، والمطرقة الثانية يثبت بها المسمار الدائري التاسع؛ ليشير إلى إضافة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع وهو الترفيل، وجسد دلالته المرئية بصورة ثوب رفل حتى طال الأرض.

وعرض الدلالة الرمزية للصورة الرابعة (مُتَفَاعِلُنْ) فرمز لها بثلاث مطارق المطرقة الأولى ينزع بها المسمار الخامس المائل، والمطرقة الثانية ينزع بها المسمار السادس المائل، والمطرقة الثالثة ينزع بها المسمار الدائري السابع؛ ليشير إلى حذف الوند المجموع من آخر التفعيله وهو الحذف، وجسد دلالته المرئية بصورة

ويختتم التصميم رقم (15) بذكر البحور التي ترد فيه الصور الثمانية الجائزة لتفعيله مستغلن، وهي بحر البسيط، وبحر الخفيف، وبحر السريع، وبحر الرجز، وبحر المنسرح، وبحر المقتضب، وبحر المجتث.

8. تفعيله مفعولات:

التصميم رقم (16)

عرض المصمم في التصميم رقم (16) سبع صور جائزة لتفعيله مفعولات، فبدت الدلالة الرمزية للصورة الأولى (معلات) فرمز لها بمطرتين المطرقة الأولى ينزع بها المسمار الدائري الثاني، والمطرقة الثانية ينزع بها المسمار الدائري الرابع، إشارة إلى حذف الثاني الساكن، وحذف الرابع الساكن وهو الطي، وباجتماع الخبن والطي يكون الخبل، وجسد دلالاته المرئية بصورة جمل أهوج.

وجاءت الدلالة الرمزية للصورة الثانية (مفعولات) فرمز لها بمطرقة تنزع المسمار الدائري الثاني؛ ليشير إلى حذف الحرف الثاني الساكن وهو الخبن، وجسد دلالاته المرئية بصورة ثوب طال حتى امتد ذيله على الأرض.

وأوضح الدلالة الرمزية للصورة الثالثة (مفعول) فرمز لها بثلاث مطارق: المطرقة الأولى ينزع بها المسمار المستقيم الخامس، والمطرقة الثانية ينزع بها المسمار الدائري السادس، والمطرقة الثالثة ينزع بها المسمار المستقيم السابع، إشارة إلى حذف الودد المفروق من آخر التفعيله وهو الصلم، وجسد دلالاته المرئية بناقة قطعت أذنها.

وبين الدلالة الرمزية للصورة الرابعة (مفعلات) فرمز لها بمطرقة ينزع بها المسمار الدائري الرابع؛ ليدل على حذف الرابع الساكن وهو الطي، وجسد دلالاته المرئية في صورة ثوب طوي من وسطه، « وسمي بذلك لأن الحرف الرابع من الجزء السباعي واقع وسطه، فإذا حذف التقت الحروف التي قبله بالحروف التي بعده،

حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع وهو التذليل، وجسد دلالاته المرئية بصورة ثوب طال حتى امتد ذيله على الأرض.

وبين الدلالة الرمزية للصورة الثانية (مُتَعَلِن) فرمز لها بمطرتين، المطرقة الأولى ينزع بها المسمار الدائري الثاني، والمطرقة الثانية ينزع بها المسمار الدائري الرابع؛ ليدل على حذف الثاني الساكن وهو الخبن، وحذف الرابع الساكن وهو الطي، وباجتماع الخبن والطي يكون الخبل، وجسد دلالاته المرئية بصورة جمل أهوج.

وجاءت الدلالة الرمزية للصورة الثالثة (مُتَعَلِن) فرمز لها بمطرقة ينزع بها المسمار الدائري الثاني؛ ليشير إلى

حذف الثاني الساكن وهو الخبن، ثم جسد دلالاته المرئية بصورة ثوب خبن طرفه.

وأشار إلى الدلالة الرمزية للصورة الرابعة (مُتَعَلِن) فرمز لها بمطرتين المطرقة الأولى ينزع بها المسمار الدائري الثاني؛ ليدل على حذف الحرف الثاني الساكن وهو الخبن، والمطرقة الثانية ينزع بها المسمار الدائري السابع، إشارة إلى حذف السابع الساكن وهو الكف، وباجتماع كل من الخبن والكف يكون الشكل، وجسد دلالاته المرئية بصورة جمل اختلط سواده شكله بحمرة.

وأوضح الدلالة الرمزية للصورة الخامسة (مُتَعَلِن) فرمز لها بمطرقة ينزع بها المسمار الدائري الثاني؛ ليشير إلى حذف الحرف الثاني الساكن وهو الطي، وجسد دلالاته المرئية في صورة عمامة تم طي طرفيها من وسطها.

وأظهر الدلالة الرمزية للصورة السادسة (مُتَعَلِن) فرمز لها بمطرتين المطرقة الأولى يطرق بها على المسمار الدائري السادس، والمطرقة الثانية ينزع بها المسمار الدائري السابع، إشارة إلى حذف ساكن السبب الخفيف وتسكين متحركه من آخر التفعيله وهو القصر. « والقصر عبارة عن حذف ساكن وإسكان حرف قبله بشرط أن يكون من سبب» (الداميني: 108، 1994)، وجسد دلالاته المرئية في صورة مقص يتم تقصير الثوب به. وسمي القصر بذلك لكونه منع عن المد، فكذا الجزء المقصور يحتمل أن يكون سمي بذلك لأنه لما حذف آخره وسكن ما قبله منع من الحركة، أو لأن الجزء قصر عن التمام» (الداميني: 108، 1994)، وتقصير الثوب منع لمده.

وبدت الدلالة الرمزية للصورة السابعة (مُتَعَلِن) فرمز لها بمطرتين؛ المطرقة الأولى يطرق بها على المسمار الدائري السادس، والمطرقة الثانية ينزع بها المسمار الدائري السابع؛ ليدل على حذف ساكن الودد المجموع وتسكين ما قبله، ثم جسد دلالاته المرئية بصورة جبل كاد أن يقطع.

ثم بين الدلالة الرمزية للصورة الثامنة (مُتَعَلِن) فرمز لها بمطرقة ينزع بها المسمار الدائري السابع، إشارة إلى حذف السابع الساكن وهو الكف، وجسد دلالاته المرئية بصورة ثوب قصر بعد ثل، « وسمي كفا أخذاً له من كفة القميص وهو ما يكف من ذيله فكأن الجزء لما حذف آخره شبه بالثوب إذا كف طرفه» (الداميني: 84، 1994).

فأشبهه الثوب الذي يطوى من وسطه»(الداميني: 1994، 82 - 83).

وأشار إلى الدلالة الرمزية للصورة الخامسة (مفعولاً) فرمز لها بمطرقة ينزع بها المسامير السابغ المائل: ليدل على حذف السابغ المتحرك من مفعولات وهو الكشف، ثم جسد دلالاته المرئية بصورة فرس قد جرت ناصيتها.

وأظهر الدلالة الرمزية للصورة السادسة (مفعولات) فرمز لها بمطرقة يطرق بها على المسامير الدائري السابغ، ليشير إلى تسكين السابغ الساكن وهو الوقف، وجسد دلالاته المرئية بصورة ناقة بلا حراك.

وذكر في نهاية التصميم رقم (16) البحور التي ترد فيها الصور الستة الجائزة لتفعيل مفعولات، وهي بحر المنسرح، وبحر المقتضب.

الخلاصة:

بالنظر إلى ما تقدم تبين أن التصميم المعلوماتية (الانفوجرافك) تعمل على تبصرة المصطلحات العروضية، وتسهم في إيصال كثير من المشاعر الجمالية والأحاسيس الفنية لفاهيمها، من خلال تجسيد المصطلحات العروضية وتشخيصها في تصميم معلوماتية معبرة، وقد صمم الباحث ستة عشر تصميمًا لأربعة محاور، اشتمل كل منها على عدد من المصطلحات العروضية، خصصت أيقونة لكل مصطلح منها تصلح أن تكون تعريفًا مرثيا لها، إضافة إلى التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي.

أولها: المقاطع الصوتية، أدرك المصمم القيم الجمالية للتصاميم المعلوماتية (الانفوجرافك) فعمد إلى تصميم أيقونة لكل نوع من أنواع المقاطع الصوتية، ضمنها أشكالًا تعبيرية (الإيموجي) معبرة في شكل هندسي منظم.

وثانيها: البيت الشعري، رصد المصمم مسميات مكونات البيت الشعري وتشابهها مع مسميات البيت العربي القديم، فحدد أيقونة لكل نوع من أنواع المقاطع العروضية، وما يقابلها من المقاطع الصوتية، كما عمد إلى تبصرة الأسباب والأوتاد بأشكال تعبيرية معبرة تمثلت بالمسامير المائلة والدائرية.

وثالثها: أنواع التفاعيل، عمد المصمم إلى تبصرة التفاعيل الثمانية، فجسد الأسباب والأوتاد المنبثقة عنها بصور مرئية مألوفة، كما جمع بين نظامين لفن التقطيع العروضي في تقطيعها.

رابعًا: الزحافات والعلل، استبصر المصمم مفاهيم مصطلحات الزحافات والعلل بأسلوبين: جسد حدودها المرئية من البيئة العربية، ولجأ إلى استخدام طريقة فنية لتوضيحها، فرمز لكل منها بأشكال تعبيرية معبرة تمثلت بالمطرقة والمسامير.

خامسًا: صور تغيرات التفاعيل الثمانية: عمد المصمم إلى تبصرة التغيرات التي يمكن أن تصيب التفاعيل الثمانية بأربعة

أساليب، حدد مقاطعها العروضية، وبين دلالاتها الرمزية، وجسد الزحافات والعلل التي يمكن أن تصيبها بدلالة مرئية مستمدة من البيئة العربية، كما أشار إلى موضع التغيير في التفعيل بإشارة مناسبة.

التوصيات والمقترحات:

- العمل على إعداد معجم مرثي يجمع المصطلحات الأدبية.
- ضرورة الاهتمام بتصميم تصاميم معلوماتية للمصطلحات الأدبية والعلمية لتكون تعريفًا مرثيا لها، إضافة إلى التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي.

- إجراء دراسات تهتم بتوضيح دور قراءة الإبصار في فهم المصطلحات الأدبية والعلمية، لما لها من دور مهم في تبصرتها.

- تصميم تصاميم معلوماتية لمصطلحات علم البلاغة، وإجراء دراسة تركز على تبصرتها.

- تصميم تصاميم معلوماتية للفنون الشعبية القولية، وإجراء دراسة تركز على تبصرتها.

المراجع:

1. القرآن الكريم. (لا يوضع رقم للقرآن الكريم)
2. بكار، يوسف، وسيف، وليد، العروض والإيقاع، جامعة القدس المفتوحة، عمان، ط1، 1997.
3. التبريزي: الخطيب، الكافي في العروض والقوافي، تحقيق: الحساني حسن عبد الله، مكتبة الخانجي، ط3، 1415هـ-1994م.
4. ابن جني، أبي الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2006.
5. ابن جني، أبي الفتح عثمان، كتاب العروض، تحقيق: د. أحمد فوزي الهيب، دار القلم، الكويت، ط1، 1407هـ-1987م.
6. الدماميني: محمد بن أبي بكر المخزومي أبو عبد الله بدر الدين، العيون الغامزة على خبايا الرامزة، تحقيق: الحساني حسن عبد الله، مكتبة الخانجي، ط2، 1415هـ-1994م.
7. ابن رشيق، أبي الحسن القيرواني الأزدي، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الرشد الحديثة، الدار البيضاء، (د.ت).
8. الزمخشري جار الله: محمود بن عمر، القسطاس في علم العروض، تحقيق: فخر الدين قباوة، مكتبة المعارف، بيروت، ط2، 1410 - 1989.
9. السكاكي: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي، مفتاح العلوم، تحقيق: نعيم زرزور، ط2، 1407 - 1987.
10. ابن سنان الخفاجي، أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد، سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، ط1، 1402هـ - 1982.

11. الشنفرى، ديوان الشنفرى، تحقيق: الدكتور إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، ط2، 1417 - 1996م.
12. صبرة، ألاء، طريق التقنية، 2016 <https://twitter.com/techwy>
13. ابن عبد ربه، عمر أحمد بن محمد الأندلسي، العقد الفريد، تحقيق: الدكتور التونسي، دار صادر، بيروت، ط1، 2001.
14. عتيق، عبد العزيز، علم العروض والقافية، دار النهضة العربية، بيروت، 1407هـ - 1987م.
15. القالي، أبي على إسماعيل بن القاسم البغدادي، الأمالي، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الحديث، دار الجبل، بيروت، ط2، 1407هـ - 1987.
16. ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط1، 2001.